

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

СУЛТАНОВА Лола Александровна*Старший педагог**Государственной**академии хореографии Узбекистана*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14197736>

ПРЕЕМСТВЕННАЯ СВЯЗЬ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В статье говорится об исключительной важности роли преемственности в современной музыкальной культуре Узбекистана. Именно благодаря ей происходит постоянное обновление, изменение в сфере музыкального искусства.

Идёт процесс, способствующий обеспечению художественно-эстетической ценности современной музыкальной культуры Узбекистана. Рассматриваются музыкальные жанры и стили узбекского народа, описывается процесс сохранения музыкальных традиций узбекского народа.

Ключевые слова: преемственность, традиция, культура, традиционное исполнительское искусство, фольклор, репертуар, музыкальный жанр, музыкальный стиль.

ПРЕЕМСТВЕННАЯ СВЯЗЬ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ УЗБЕКИСТАНА

ANNOTATSIYA

Maqolada O'zbekistonning zamonaviy musiqa madaniyatida uzviylikning o'rni beqiyos ahamiyati haqida so'z boradi. Aynan u tufayli musiqa san'ati sohasida doimiy yangilanish va o'zgarishlar ro'y beradi.

O'zbekistonning zamonaviy musiqa madaniyatining badiiy-estetik qiymatini ta'minlashga ko'maklashish jarayoni davom etmoqda. O'zbek xalqining musiqiy janr va uslublari ko'rib chiqiladi, o'zbek xalqining musiqa an'analarini saqlab qolish jarayoni yoritiladi.

Kalit so'zlar: davomiylik, an'ana, madaniyat, an'anaviy ijrochilik san'ati, folklor, repertuar, musiqiy janr, musiqiy uslub.

ПРЕЕМСТВЕННАЯ СВЯЗЬ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ УЗБЕКИСТАНА

ANNOTATION

The article talks about the exceptional importance of the role of continuity in the modern musical culture of Uzbekistan. It is thanks to her that constant renewal and change occurs in the field of musical art.

A process is underway to help ensure the artistic and aesthetic value of the modern musical culture of Uzbekistan. The musical genres and styles of the Uzbek people are considered, the process of preserving the musical traditions of the Uzbek people is described.

Key words: continuity, tradition, culture, traditional performing arts, folklore, repertoire, musical genre, musical style.

Традиционная музыкальная культура Узбекистана – одна из наиболее ярких отображений современной культуры и менталитета населения в истории человечества. Культура Узбекистана всегда отличалась своей уникальной духовностью, имея очень давние и древние корни, а её красочные жанры имеют древнюю историю и традиции.

Взятое своё начало со средневековых времён, культура Узбекистана нашла своё выражение в таких направлениях как - узбекская живопись, литература, узбекские танцы, декоративно-прикладное искусство, узбекская музыка. Многие в этих направлениях преобразовались. То есть, всё, что постепенно, из поколения в поколение передавалось нашими предками, сейчас дошло до нас в более преобразованном традиционном виде. Современные авторы, взяв в основу известные сюжеты, попытались превзойти в мастерстве своих предшественников.

Говоря о музыкальной культуре Узбекистана, можно сказать, что она включает в себя много направлений. Это – традиционный музыкальный фольклор, традиционное исполнительство (творчество бастакоров), шашмаком (музыкальный жанр, включенный ЮНЕСКО в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества), композиторское творчество, исполнительское творчество, музыкальное образование.

Процесс преемственности в музыке Узбекистана - сохранения и передачи традиций от одного поколения к другому идёт по сей день. Этот процесс очень многогранен. Есть конечно и сложности. И эти сложности проявляются в психологическом отношении, так как нынешнее поколение по другому мыслит, и совершенно по новому воспринимает нынешнюю реальность, нежели прошлое поколение.

Преемственность музыкальных национальных традиций обладает большой духовной силой, на которых функционирует современная узбекская музыкальная культура.

Узбекская музыка хоть и связана с музыкальными культурами таких стран как - Казахстан, Киргизия, Таджикистан, в то же время она по необыкновенно своеобразна и уникальна.

Четыре основных национальных музыкальных стиля, на котором держится узбекская музыкальная культура: хорезмский, бухарский-самаркандский, фергано-ташкентский, сурхандарьинский-кашкадарьинский. Все эти стили тесно связаны между собой этнической общностью, хотя есть и отличия – в инструментально песенных жанрах, в несхожести быта. Их интенсивное развитие началось в основном в 20 веке. Именно, начиная с прошлого столетия начинает прodelываться кропотливая работа по изучению музыкального наследия Узбекистана. Композиторами Узбекистана создаются большое количество произведений, которые основываются на уникальных шедеврах узбекской музыки.

В 30 годах прошлого столетия в Узбекистане также возникают новые музыкальные жанры – опера, балет, симфоническая музыка, инструментальная музыка, в которых начинает приобретать особый стиль, сформированный на национальном наследии и традициях. Не малую роль в сохранении и усовершенствовании традиционной музыкальной культуры Узбекистана сыграли в то время введение и широкое распространение российскими музыкантами нотной грамоты, благодаря чему каждое произведение могло быть записано.

Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что в наше время музыкальная культура Узбекистана обрела новые грани и направления. Устремляясь к новым вершинам, музыкальная культура Узбекистана расширила границы сотрудничества на международной арене. Узбекская национальная музыка, под воздействием русской, европейской музыки, сохраняя свою исторически разнообразную культурную среду, стремится к поиску собственной национальной идентичности.

Традиционное пение Узбекистана имеет свои древние корни. Во второй половине XIX века и в начале XX века появляется национальная школа традиционного пения, объединяя в себе народное исполнительство с профессиональной музыкальной исполнительской культурой. Рождение и формирование национальной вокальной школы главным образом связано с национальным макамом, и в наше время, с появлением и распространением современной музыкальной культуры значение пения макамов не уменьшалось. Искусство макамов в наше время приобретает значительно более широкий географический и социальный охват культурного пространства.

Касательно современного певческого жанра в Узбекистане можно сказать, что он обогащается новыми видами вокально-хорового исполнительства. На основе узбекской народной музыки созданы оперные песни, романсы, арии, хоровые произведения, симфонии, кантаты, оратории, хоры, камерно-инструментальные произведения, многие из которых получили большую известность за пределами республики и получили высокую оценку зарубежных музыковедов.

Продолжая тему о связи национальных традиций с музыкальной культурой Узбекистана, хочется также сказать о современном композиторском творчестве. Оно также основано на сложном взаимодействии национальных традиций Узбекистана с европейским искусством. Композиторы Узбекистана работают и создают свой индивидуальный стиль музыкального письма под влиянием разнообразных процессов, происходящих в мировом музыкальном искусстве, одновременно объединяя воедино национальные и индивидуальные компоненты стиля. Вдохновляясь традиционными музыкальными направлениями, таким, как например «маком», сохраняя традиционные корни этих направлений, создают уникальные и современные музыкальные произведения. Все эти инновации очень привлекают аудиторию по всему миру.

Говоря о 21 веке, уже на начальном этапе независимости Узбекистана национальная узбекская музыка вышла на новый уровень. На современной сцене стали звучать мелодии, сочетающие в себе традиционные и новомодные мотивы. Узбекские артисты фольклорных и классических направлений показывают высокий уровень своего мастерства, участвуя на крупнейших международных конкурсах и фестивалях.

В настоящее время в Узбекистане осуществляет свою деятельность Дирекция академических народных и художественных коллективов, которая объединяет такие коллективы, как - Государственная хоровая капелла, Камерный оркестр «Туркистан», Классический ансамбль «Мумтаз», Национальный ансамбль песни и танца «Узбекистан», Камерный ансамбль «Солисты Узбекистана», Эстрадно-симфонический оркестр и многие другие коллективы. Все эти коллективы представляют Узбекистан на различных международных сценах.

Наследием Узбекистана стало и то, что ряд уникальностей народной культуры был включен ЮНЕСКО во Всемирный список «Шедевры устного и нематериального наследия человечества».

Это - культурное наследие Байсуна (2001) - уникальный пример сохранения в крае всех видов народного творчества (традиционные обычаи и обряды, устное поэтическое наследие, музыка);

- «Шашмаком» (2003) - уникальное музыкальное наследие искусства макома нации, феномен духовной культуры народов Центральной Азии;
- неповторимый песенный жанр «Катта ашула» (2009) - сочетание музыкально-поэтического языка и исполнительства;
- праздник Навруз (2009) - один из самых древних праздников национальной культуры Узбекистана. Благодаря всему этому, Узбекистан заявляет о себе как государство с богатой и самобытной культурой.

Хочется отметить, что современное музыкальное искусство Узбекистана очень многогранно. Свидетельство тому мировое признание наших музыкантов. Их музыка исполняется во многих странах мира.

Расцвет культуры в независимом Узбекистане был бы невозможен без огромного внимания, оказываемого Президентом Шавкатом Мирзиёевым развитию этой сферы. Политика главы государства, направленная на возрождение наших национальных ценностей, на поддержку деятелей культуры и выявление новых талантов среди молодежи дает весомые результаты.

В стране растут и развиваются десятки музыкальных школ искусств. За рубежом постоянно растет интерес к Узбекистану, исследователи из крупных научных центров стран Запада и Востока занимаются изучением нашей богатейшей культуры, ее прошлого и настоящего.

Таким образом, музыкальное искусство Узбекистана, которое отличается своим богатством и разнообразием жанров и форм, является неотделимой частью национальной культуры, своеобразным путем общения с мировым сообществом.

IQTIBOSLAR. CHOСКИ. REFERENCES

1. Абдуллаев Р. Байсун. Традиционная музыкальная культура. Ташкент, 2006.
2. Абдуллаев Р. Обряд и музыка в контексте культуры Узбекистана и Центральной Азии. Ташкент, 2006.
3. Ибрагимов О. Фергано-Ташкентские макамы. Ташкент, 2006
4. Косимов Н. Фольклор мусика ижрочилиги. Ташкент, 2008.
5. Абдурахимов Б. Художественная культура Узбекистана. XX век. Ташкент, 2000.
6. Векслер С. М., Очерк истории узбекской музыкальной культуры, Ташкент, 1965.
7. Ковбас М. Некоторые вопросы развития музыкального образования в Узбекистане. Ташкент: Гос. изд. Узбекской ССР, 1976.
8. Хасанова Н.Р. Музыкальная критика современного Узбекистана: состояние, проблемы, тенденции: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Ташкент, 2001.
9. Гафурбеков Т. Фольклорные истоки узбекского профессионального музыкального творчества. Т, 1984
10. Халмирзаев Б. Национальный жанр: спрос и предложения // Театр. – Ташкент 2005.